

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

¹Б.Жумамуродов, ²М.Сапаев, ³Г.Саидова, ⁴Р.Жуматов

¹Докторант Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, ²Доцент Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, ³Ассистент Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, ⁴Магистрант Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725380>

Аннотация. В работе проанализированы особенности современных способов организации систем контроля и мониторинга показателей энергопотребления объектов и показана необходимость применения для этого методов и технических средств основе на цифровых технологиях.

Ключевые слова: электроэнергетические системы, показатели энергопотребления, интеллектуальные технологии, цифровые технологии, облачные технологии, SCADA-системы, нечеткая логика.

Аннотация. Мақолада объектларнинг энергия таъминоти кўрсаткичлари назорат ва мониторинг қилишнинг замонавий усуллари таҳлил этилган ва бунинг учун рақамли технологиялар асосидаги усуллар ва техник воситалар қўлланилиши кўрсатилган.

Калим сўзлар: Электрэнергетика тизимлари, энергияни истеъмол қилиш кўрсаткичлари, интеллектуал технологиялар, рақамли технологиялар, булутли технологиялар, SCADA тизимлар, ноаниқ мантиқ.

В настоящее время особое внимание в мире уделяется вопросу уменьшения затрат на расходы энергоресурсов за счет повышения качества управления технологических процессов выработки, транспортировки и потребления энергоресурсов в электроэнергетических системах. При этом важным является обеспечение эффективности управления и энергосбережения за счет получения достоверной информации о потреблении электроэнергии и о состоянии энергетических объектов. Одним из путей решения поставленной проблемы является применение современных методов контроля и мониторинга показателей энергопотребления технологическими объектами, основанных на применение методов с привлечением достижений современных информационных технологий.

Эта проблема становится ещё более актуальной в связи с расширением номенклатуры объектов цифровых технологий и широким внедрением цифровых технологий в различные сферы экономики.

При применении интернет технологий «smart grid», то есть гибридной системы управления энергопотреблением, обеспечивается мониторинг объектов цифровых технологии непрерывным электроснабжением.

Данные о каждом источнике энергоснабжения будут подключены к системе, и их можно будет обрабатывать совместно. С помощью интеллектуальных систем мониторинга и современных разработанных мобильных приложений будет доступен постоянный контроль. Применение интернет технологий в дистанционном контроле и мониторинге

показатель энергоснабжения объектов цифровых технологий станет большим стимулом для формирования цифровой энергетической системы.

Стратегия управления энергопотреблением играет важную роль в оптимальном проектировании и эффективном использовании гибридных энергетических систем, поскольку она влияет на текущее электроснабжение и общий срок службы компонентов системы. Интернет технологии основаны не на какой-то одной технологии, это набор различного аппаратного и программного обеспечения. Интернет технологии предоставляет решения, основанные на интеграции информационных технологий, которые включают аппаратное и программное обеспечение, используемое для хранения и извлечения информации для передачи данных и средств связи, а также электронные системы, используемые для общения между отдельными компонентами. В настоящее время среди современных информационных технологий особое место занимают облачные технологии с их сервисами и возможностями.

Одним из основных решений проблем эффективности потребления электроэнергии, связанных с региональными электросетями, является необходимость использования облачных технологий. На сегодняшний день облачные технологии предоставляют ряд услуг во всех сферах производства. Например, для оценки и определения уровня потребления электроэнергии в данной местности считается достаточным, если пользователям предоставляются возможности хранить информацию об эффективности энергопотребления в памяти и удаленно получать доступ к базе данных. С каждым днём объем использования информации от источников потребления электроэнергии увеличивается.

Однако операторы, занимающиеся потреблением электроэнергии для сбора, обработки данных и принятия решений по информации, не в состоянии выполнять эти задачи с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, поскольку используемые технологии сегодня несовместимы с системами контроля измерений..

Считается необходимым создать концепцию автоматизированного контроля измерений с учетом особенностей организации работы по энергоменеджменту зарубежных стран при внедрении облачных сервисов для использования облачных сервисов и определения эффективности контроля и управления энергоэффективностью. Это требует дополнительных затрат на цифровые технологии на предприятии и высокооплачиваемых специалистов.

Структура электроснабжения объектов цифровых технологий требует, чтобы она была рассчитана на работу в штатном и аварийном режима с учетом различных ситуаций.. В штатном режиме работы оборудование инфокоммуникаций снабжается электроэнергией, качество которой соответствует установленным нормам, при котором оборудование систем энергоснабжения работает без участия обслуживающего лица. В аварийном режиме, поскольку электроэнергия требуемого качества для инфокоммуникационного оборудования не гарантируется, требуется участие обслуживающего персонала.

При эксплуатации необходимо осуществлять автоматическое отключение устройств, склонных к непоправимым повреждениям или нарушению требований безопасности, устойчивости в энергоснабжении.

Применение технологии облачных вычислений в системе мониторинга и прогнозирования потребления электроэнергии в объектах цифровых технологий позволяет обеспечить экономию за счет масштаба при хранении данных, разнообразить номенклатуру

услуг, проявить гибкость при работе с различными системами, уменьшить дополнительные затраты на цифровые технологии на предприятии. Предоставляет возможность хранения большого объема данных и др. Ещё одним из современных подходов к созданию эффективных систем контроля и мониторинга является применение SCADA-системы.

Как известно, везде, где в режиме реального времени требуется осуществлять оперативное управление каким-либо процессом SCADA-система в настоящее время является наиболее простым и доступным решением.

В полноценной и продуманной SCADA-системе удобный функционал позволяет диспетчеру легче воспринимать информацию, отслеживать события, контролировать состояние объектов. При этом внедрение современных цифровых технологий в системы энергоснабжения позволяет достичь повышения энергоэффективности и снижения энергопотребления.

Совместное использование Cloud технологий и SCADA-системы позволяет охватить широкий круг задач при относительной простой конфигурации. Мониторинг и прогнозирование энергопотребления на базе SCADA системы имеют следующие положительные стороны: сбор и обработка информации с удаленных объектов для обработки, анализа и возможного управления этими объектами в режиме реального времени; использование значительного объема информации (высокая частота обновления данных); принципы открытых систем и модульного исполнения; наличие формул и функциональных блоков для решения задач различного характера и др. Рассмотренные выше подходы не учитывают различные неопределенные факторы, влияющие на ход технологического процесса.

Применение технологии нечеткой логики и искусственного интеллекта для мониторинга и прогнозирования энергопотребления позволяет создавать высокоэффективные системы контроля и мониторинга.

Характерной особенностью предложенного подхода является возможность преодоления трудностей, связанных с наличием неопределенностью параметров и нечеткости информации. При этом, немаловажным аспектом является самонастраиваемость и гибкость подобного рода систем. Характерные неопределенности для систем управления режимами работы возникают из-за изменения нагрузки узлов энергосистем, а также инерционного характера технологического процесса передачи электроэнергии.

Рассмотренные способы построения систем измерения, контроля и мониторинга показателей энергопотребления несомненно являются одним из основных факторов энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов.

REFERENCES

1. Абдумаликов А., Сапаев М., Саттаров Х., Гибрид энергия таъминоти қурилмаларининг масофадан мониторинги аппарат ва дастурий мажмуаси. Актуальные проблемы системы электроснабжения // Сборник трудов международной научно-технической конференции. – Ташкент., 11-12 ноября. 2022.. Стр. 205-207.
2. Абдумаликов А., Сапаев М., Энергия тежамкорлигини амалга оширишда гибрид электр манбаларининг масофадан мониторингининг рақамлаштирилган тизими . Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы

- энергетики в условиях цифровизации экономики», Бухара, 24-26 ноября, 2022 г. Стр. 178-180.
3. Sapaev M., Jumatov R. TELEKOMMUNIKACIYA SISTEMALARI TÁREPINEN PAYDALANILĠAN ELEKTR ENERGIYASINIŇ ÓNIMDARLIĠI KÓRSETKISHLERI .Internationfl Conference On Teaching.Education And New Learrrning Teechnologies. 2023/2.538-541p.
 4. Сапаев М. Моделирование телекоммуникационных сетей на основе технологии нечеткой логики / Volume 6 of the Philippine Journal of Engineering Sciences /Philippine. Novemmer.2023 .8 -12 p.
 5. Сапаев М., Кадиров Ф. Система мониторинга энергоснабжения инфокоммуникационных сетей на базе SKADA-системы. Сборник научных трудов 3 международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы системы электроснабжения», Ташкент, 7-8сентября, 2023 г., стр.171-173.
 6. F. A. Hoshimov, I. I. Bakhadirov, M. T. Erejepov, B. A. Djumamuratov Development of method for normalizing electricity consumption. E3S Web of Conferences 139, 010 (2019) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913901074> RSES 2019.
 7. Eshmuradov Dilshod Elmuradovich, Jumamuratov Bexzod Akramjonovich, Jor'Amurodov Farrux Gulomovich ENERGIYA TIZIMLARIDA INTELLEKTUAL O'LCHASH VOSITALARINI QO'LLASH MASALALARI // SAI. 2023. №Special Issue 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/energiya-tizimlarida-intellektual-o-lchash-vositalarini-qo-lash-masalalari> (дата обращения: 21.02.2024).

